

JADID PUBLISISTIKASI: MILLIYAT VA IJTIMOIIY ONG INTEGRATSIYASI

Raximjonova Safarmo Akbarali qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda faoliyat olib borgan jadidchilik vakillari tomonidan olib borilgan publisistik tashabbus va uning amaliy ko'rinishi xususida fikr yuritiladi. Jadid publisistikasi ijtimoiy ong uyg'onishi, millat tafakkuridagi o'ziga xos yangilanishlarning badiiy in'ikosidir. Ma'rifatchilik g'oyalarining, xususan, fan, ta'lim, taraqqiyot, xalq birlashuvi kabi masalalarning aynan jadid matbuoti orqali ilgari surilishi borasidagi fikrlar ushbu maqola mohiyatidan o'rin olgan mavzulardandir. Shuningdek, jadid publisistlari tomonidan nashr ettirilgan publisistik maqolalar ular faoliyat olib borgan davrida millat uyg'onishi masalalariga qanday yondashuv asoslanganliklarini aks ettiradi.

Kalit so'zlar: jadid publisistikasi, ijtimoiy ong, milliy yondashuv, matbuot, islohot, ma'rifatparvarlik.

Аннотация. В данной статье рассматривается журналистская инициатива представителей джадидизма, работавших в Средней Азии в начале XX века, и её практическое проявление. Джадидская журналистика является художественным отражением пробуждения общественного сознания, специфических нововведений в мышлении нации. Идеи о продвижении идей Просвещения, в частности, таких вопросов, как наука, образование, развитие и национальное объединение, через джадидскую прессу входят в число тем, охватываемых сутью данной статьи. Также публицистические статьи, опубликованные журналистами-джадидами, отражают подход, который они занимали к вопросам национального пробуждения в ходе своей деятельности.

Ключевые слова: джадидская журналистика, общественное сознание, национальный подход, пресса, реформа, просвещение.

Abstract. This article discusses the journalistic initiative carried out by representatives of Jadidism who worked in Central Asia at the beginning of the 20th century and its practical manifestation. Jadid journalism is an artistic reflection of the awakening of social consciousness, specific innovations in the thinking of the nation. The ideas about the promotion of the ideas of the Enlightenment, in particular, issues such as science, education, development, and national unification through the Jadid press are among the topics that are included in the essence of this article. Also, the journalistic articles published by Jadid journalists reflect the approach they took to the issues of national awakening during their activities.

Keywords: Jadid journalism, social consciousness, national approach, press, reform, enlightenment.

(7th international scientific and practical conference)

Ma'lumki, jadidchilik vakillari xalq madaniy-ma'rifiy hayotida keskin burilish yasash maqsadida turli usullardan, maktabotchilik, dramatism, shuningdek, publisistik usullardan foydalandilar. Publisistika jadidizm vakillari tomonidan amalga oshirilgan tub o'zgarishning asosi sifatida xizmat qildi, sababi, ushbu harakat vakillari o'z ma'rifatchilik g'oyalarining xalq orasida yoyilishida publisistikadan samarali foydalandilar. Jadid publisistikasi faqatgina sodir bo'layotgan voqeliklardan xabardor qilish manbasi emas, balki millatni uyg'otish, tafakkur o'sishi, taraqqiyot sari xizmat qiluvchi omil sifatida baholanadi.

Jadid vakillari tomonidan olib borilgan publisistik ilg'orlik ularning badiiy qarashlari bilan uyg'un holda yuzaga keldi. Bu xususda N. Egamqulova quyidagi fikrlarni ilgari surgan: "Vaqtli matbuot sahifalarini o'rganish davr adabiyotining g'oyaviy-estetik yo'nalishini belgilash, ijodkorlarning ijtimoiy-siyosiy, adabiy-estetik qarashlarini tahlil qilish bilan birgalikda kechadi. Vaqtli matbuotdagi adabiyotga doir ruknlarda ham biz ijtimoiy fikr uyg'unligini ko'ramiz"¹. Umuman olganda, jadidchilik harakati a'zolari tomonidan e'lon qilingan har bir rukn davr ruhini aks ettiruvchi ideologiyaning adabiyot bilan umumiylik hosil qilgan nuqtasida "dunyoga keldi".

Jadidchilik publisistik maqolalarida ma'rifiy ruhdagi maqolalarni e'lon qildilar, jaholatni qoralab, ilm-fan, yangi usul maktablari, ta'lim-tarbiya, tilni yot so'zlardan saqlash, millatlar birlashuvi kabi g'oyalarni ilgari surdilar. Ular bu kabi maqolalari orqali jamiyatni yangicha qarashga asoslangan tarbiyalashga urindilar. Shuning uchun ham jadid publisistikasi o'sha davrga xos milliy uyg'onish jarayonining in'ikosiga aylandi. Chunonchi Mahmudxo'ja Behbudiy o'zbek jadid vakillari orasida o'zbek publisistik maydonida o'z maqolalari ila ma'rifatchilik g'oyalarini ilgari surgan shaxs sifatida faollik ko'rsatdi. Jadidning, xususan, "Qur'oni Karim tarixiga bir nazar" nomli maqolasida Behbudiyga xos diniy yondashuvning guvohi bo'lamiz. Bu xususida B. Qosimov shunday degan edi: "Darhaqiqat, Behbudiy ruhoni shaxs bo'lgan. Biroq u o'ziga xos din arbobi edi. Uning umri bus-butun xalq manfaatlarini himoya qilish uchun baxshida etilgan edi. U o'zining jamoat va davlat arbobi sifatidagi qizg'in faolyatida ham hech qachon dindan chekinmaydi, ayni paytda ruhoni sifatida aslo xalq manfaatlariga xiyonat qilmadi"² hamda uning ushbu masalalar xususidagi fikrlari yuqorida qayd etilgan maqolasida o'z aksini topdi. Keltirilgan maqolada Behbudiy Qur'oni Karimning payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ga nozil bo'lishi va uning kitob holiga kelgunigacha bo'lgan jarayonlar qayd etilgan va keltirilgan har bir ma'lumot aniq faktlarga asoslangan³.

¹ Egamqulova N. XX АСР БОШЛАРИ АДАБИЙ ЖАРАЁНИ МУАММОЛАРИ (1906 – 1917 йиллар ўзбек вақтли матбуоти мисолида). Filol.fan.dok.diss... – Toshkent, 2021.

² Qosimov B. Behbudiy va jadidchilik. O'zbekiston adabiyoti va san'ati (01.26), 1990.

³ [BEHBUDIY PUBLISISTIKASIDA DINIY-MA'RIFIY G'OYALAR \("QUR'ONI KARIM TARIXIGA BIR NAZAR" MAQOLASI MISOLIDA\) – тема научной статьи по СМИ \(медиа\) и массовым коммуникациям читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка](#)

Bundan tashqari, Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Ikki til emas, to‘rt til lozim” maqolasi ham ijodkorning mamlakatimizda bugungi kunda til siyosati doirasida olib borilayotgan amaliy harakatlarining asosi sifatida xizmat qilgan desak, aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. Muallif bu maqolasida quyidagi fikrlarni ilgari suradi: “Biz turkistoniylarg‘a turkiy, forsiy, arabiy va rusiy bilmoq lozimdur. Turkiy, ya‘ni o‘zbekini sababi shulki, Turkiston xalqining aksari o‘zbekiy so‘ylashur. Forsiy bo‘lsa, madrasa va udabo tilidur. Bukung‘acha Turkistonni har tarafindagi eski va yangi maktablarinda forsiy nazm va nasr kitoblari ta‘lim berilib kelgandur” va Behbudiyning ushbu qarashlari xalqimizning “Til bilgan – el biladi” naqliga o‘zaro uyg‘undir⁴. Ko‘proq til o‘rganish g‘oyasini ilgari surgan Behbudiy til o‘rgangan kishi o‘sha tilda yaratilgan adabiyot durdonalari bilan ham tanisha olish imkoniga ega bo‘la olishi alohida qayd etadi: “Forsiy bilgan kishi Firdavsiy, Bedil, Sa‘diy, “Masnaviy”dan qanday lazzat olsa, turkiy bilganlar Fuzuliy, Navoiy, Boqiy, Somiy, Abdulhaq Homid, Akrambek, Sanoyi, Nobiy, Nojiylardan, yana Tolsto‘y, Jul Vern va ulamoi zamoniylarini turkiy tarjimasidan lazzat shunday oladur”⁵.

“Samarqand” gazetasining 1913-yil 12-iyuldagi nashrida chop etilgan “Ehtiyoji millat” maqolasi ham ijodkorning xalq kelajagidan tashvish chekkan chin insonparvar shaxs ekanligiga ochiq-oydin ishoradir. “Boshqa millatlarga qaralsa ko‘rilurki, muntazam maktablari bor va avval maktabda diniy ilm ustida dunyoviy ilm va fanlar ham o‘qilur. Chunki dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur. Zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqa millatlarga poymol bo‘lur”⁶, deya ta‘kidlagan muallif bu dunyoda insoniyat uchun asl ehtiyot bu ilm ekanligini baralla bong uradi. Maktablar, ta‘lim islohoti, diniy ta‘lim bilan birgalikda dunyoviy ilm zarurati ham ushbu maqolada aks etgan dolzab masalalardandir.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, jadid publisistikasi bu faqatgina matbuot manbalari emas, balki jadidchilik harakati vakillari tomonidan ilgari surilgan badiiy g‘oyalar, izlanishlar, da‘vatlar mahsulidir. Ular o‘zalrining ma‘rifatparvarlik g‘oyalari asosida millatni uyg‘otishga, ilm-fan o‘rganishga, ta‘lim tizimini isloh qilishga, ijtimoiy ong yuksalishiga undadilar. Ular ko‘targan har bir mavzu – milliy o‘zlik, til va ta‘lim islohoti – bugun kun millatimiz hayoti va madaniy kechmishida hali-hanuz o‘z dolzarbligini yo‘qotgani yo‘q. Jadid publisistikasi – milliy madaniyatimiz va dunyoqarashimizning tarixiy aksidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Egamqulova N. XX АСР БОШЛАРИ АДАБИЙ ЖАРАЁНИ МУАММОЛАРИ (1906 – 1917 йиллар ўзбек вақтли матбуоти мисолида). Filol.fan.dok.diss... – Toshkent, 2021.

⁴ [Mahmudxo‘ja Behbudiy. Maqolalar. | Xurshid Davron kutubxonasi](#)

⁵ [Mahmudxo‘ja Behbudiy. Maqolalar. | Xurshid Davron kutubxonasi](#)

⁶ [Mahmudxo‘ja Behbudiy. Maqolalar. | Xurshid Davron kutubxonasi](#)

2. Qosimov B. Behbudiy va jadidchilik. O‘zbekiston adabiyoti va san’ati (01.26), 1990.
3. Куронов Д. Адабиёт назарияси асослари. – Тошкент: Navoiy universiteti, 2018.
4. Қосимов Б. ва Долимов У. Маърифат дарғалари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1990. – 176 б.
5. BEHBUDIY PUBLITSISTIKASIDA DINIY-MA’RIFIY G‘OYALAR (“QUR’ONI KARIM TARIXIGA BIR NAZAR” MAQOLASI MISOLIDA) – тема научной статьи по СМИ (медиа) и массовым коммуникациям читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка
6. Mahmudxo’ja Behbudiy. Maqolalar. | Xurshid Davron kutubxonasi

